

АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ МУХАММАДА АМИНКХОДЖИ, ОБРАЗ ЖИЗНИ И ТРУДОВАНИЯ

Сайфиддинов Осимхан Обиддин-оглы

Студент 3 курса Наманганского инженерно-строительного института

электронная почта: dcos1mxon@gmail.com

Телефон: +998 99 611 20 04

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11174944>

Аннотация: В данной статье анализируются образы социально-экономической жизни в жизни и творчестве Мухаммеда Аминходжи Муками, известного как лирик и юморист. Подробно освещены социально-экономические аспекты событий, произошедших в жизни населения в конце XIX - начале XX века. Кроме того, принципы этого великого поэта и сегодня присутствуют и существуют среди населения.

Ключевые слова: Муками, произведения Муками, социально-экономическая жизнь, образ жизни населения, государственное управление, экономические взгляды, благосостояние населения, музей Муками, вопросы пропаганды, медресе Хазрат Миян.

MUHAMMAD AMINXO'JA MUQIMIY HAYOT YO'LI VA ASARLARIDAGI IJTIMOIY-IQTISODIY HAYOT TASVIRLARI TAHLILI

Sayfiddinov Osimxon Obiddin-o'g'li

Namangan muhandislik-qurilish instituti 3-bosqich talabasi

e-mail: dcos1mxon@gmail.com

tel.: +998 99 611 20 04

Annotatsiya: Ushbu maqolada lirik va hajvchi sifatida tanilgan, Muhammad Aminxo'ja Muqimiy hayot yo'li va asarlaridagi ijtimoiy-iqtisodiy hayot tasvirlari tahlil qilingan. XIX asr oxiri va XX asr boshlarida aholi hayotida yuz bergan voqealarning ijtimoiy-iqtisodiy jihatlari batafsil yoritilgan. Bundan tashqari bu buyuk shoir tamoyillarining bugungi kunda ham mavjudligi va aholi orasida mavjudligi keltirilgan.

Kalit so'zlar: Muqimiy, Muqimiy asarlari, ijtimoiy-iqtisodiy hayot, aholining yashash tarzi, davlat boshqaruvi, iqtisodiy qarashlar, aholi farovonligi, Muqimiy muzeyi, targ'ibot masalalari, Miyon hazrati madrasasi.

ANALYSIS OF SOCIO-ECONOMIC LIFE OF MUHAMMAD AMINKHOJA'S WAY OF LIFE AND WORKS

Sayfiddinov Osimkhan Obiddin-oglu

3rd grade student of Namangan Engineering-Construction Institute

e-mail: dcos1mxon@gmail.com

Phone: +998 99 611 20 04

Abstract: This article analyzes the images of socio-economic life in the life and works of Muhammed Aminkhoja Muqimi, who is known as a lyricist and humorist. The socio-economic aspects of the events that happened in the life of the population at the end of the 19th century and the beginning of the 20th century are covered in detail. In addition, the principles of this great poet are still present today and exist among the population.

Key words: Muqimi, Muqimi's works, socio-economic life, lifestyle of the population, state administration, economic views, population welfare, Muqimi Museum, propaganda issues, Hazrat Miyan Madrasah.

Мухаммад Аминходжа, житель, родился в 1850 году в микрорайоне Беквачча города Кокан. Свою юность он провел преимущественно в городе Коканде и дважды ездил в город Ташкент. Однако, поняв, что забыл человечество, он возвращается в свою страну и работает в городе Фергана. Терпеть не могу предвзятости в рабочих процессах. Муками, покинувший свой дом, руководит «медресе Миан хазрата». При обучении образу жизни и творчеству в этом медресе имеются две комнаты, то есть есть жилые комнаты и классы. Уже более 100 лет в этом медресе сохраняются комнаты Мукимий и Завкий. Класс Муками (научный класс) находился рядом с комнатой Завки. На следующих фотографиях показаны фотографии Муками, стоящего в своей комнате, расположенного в творческом доме и написанные художниками, пока он преподает и преподает:

Аабийот считается фактором, оказывающим наибольшее влияние на социальное развитие общества. Повышение общественного сознания общества и его всестороннее развитие осуществляется путем повышения внимания к литературе. Литераторы описывают сознание народа, его мировоззрение и желания на основе различных литературных произведений. Кроме того, с помощью многих произведений искусства можно запечатлеть социально-экономическую ситуацию определенного периода и сделать выводы о жизни того периода. Кроме того, представители литературы выражают через свои произведения боль и переживания людей. Никакой другой фактор не может оказать сильного влияния на социальную жизнь литературного общества. Внедрение духовных идей в общество, особенно в сознание молодежи, важно для ее развития как высокодуховной личности в будущем.

Мухаммад Аминходжа Муками – один из писателей, прошедших замечательный и образцовый жизненный путь, сумевший внести большой вклад в формирование общества в определенный период и занимающий глубокое место в сердцах людей. Мухаммад Аминходжа Муками — один из великих писателей, проживший образцовую жизнь. В своих произведениях он создал не только художественную интерпретацию, но и выразил свои взгляды на экономические взгляды и государственное управление,

которые могут служить примером для сегодняшнего поколения. Мукими был одним из людей, богатых не материально, а духовно. Если обратить внимание на его личный жизненный путь, то можно изучить тот образ жизни, который может быть примером с него. На основе изучения произведений Мукими можно наблюдать и анализировать экономическую ситуацию в стране в этот период. На основе изучения работ можно увидеть экономические аспекты, которые можно применять даже сегодня. Кроме того, в своих работах Мукими упоминал личности лидеров и важные факторы, которых требует от них народ. Несмотря на то, что это был трудный период, Мукими умел в своих произведениях бесстрашно критиковать систему управления и налоговую систему страны. Кроме того, по произведениям можно изучить географическое положение страны и социальное положение регионов. В работах также упоминается уровень жизни населения. Исходя из этого, считается целесообразным обернуть Мукими иджазу и пропагандировать ее среди широкой публики.

Мукими писал в нескольких жанрах литературы. Особенно ценятся его комические произведения. Конфликт между критическим мировоззрением и стремлениями и окружением выявил критическое направление в его творчестве. Это больше отражается на его поведении. Юмор делится на сатиру и юмор. У Мукими много работ в этом направлении. Его юмор основан главным образом на критическом юморе, и в своей поэзии он сумел воплотить проблемы жизни общества. Он жил в крайней нищете и изучал жизнь простых людей. В своих произведениях он описывал проблемы общества. Поскольку его работы жизненно важны, они имеют большое влияние как в его время, так и сегодня. В основном он пытался описать социально-экономическую жизнь того периода, в котором жил. На основании изучения его произведений даже сейчас можно оценить образ жизни народа в тот период, каким он был.

Мукими также упоминал в своих произведениях свои экономические взгляды. Особое внимание в своих работах он уделял налоговой системе того периода. Он смог критически констатировать в своих произведениях, что налоги, взимаемые с населения, высоки, и в результате образ жизни населения становится трудным. В своих трудах он предупреждал членов правительства, что если такие налоги для населения будут увеличены, население может столкнуться с нищетой. Сегодня бедность рассматривается как глобальная экономическая проблема во всем мире.

Кроме того, в своих произведениях он также критиковал коррупцию, которая сегодня является одной из глобальных экономических проблем. В этот период он нападал на простых людей и жестко критиковал чиновников, которые собирают с них незаконные деньги. Увидев такую несправедливость в жизни, поэт решил не работать в государственной структуре. Поэтому он до конца жизни жил как обычные люди. Его главной целью было не получение богатства или создание хорошего образа жизни, а влияние на общество. Яни стремится развивать общество и решать существующие проблемы посредством своих работ. Поэт провел всю свою жизнь на этом пути. Он пользовался большим уважением в свое время и был любим членами общины. Потому что Мукими – человек, занявший глубокое место в сердцах людей своими мыслями и добрыми делами.

Особенно в его работе «Танобчилар» были высказаны мнения о налоговой системе того времени. Исходя из этого, видно, что Муками в свое время был неравнодушен к экономической жизни. Данная работа в основном дает полную информацию о налоговой системе этого периода и ее недостатках. Особенно в этот период из-за того, что на налог напрямую повлиял человеческий фактор, появились различные недостатки и проблемы. Данная работа в основном посвящена социально-экономической жизни того периода, в котором жил Муками, и в ней упоминается недовольство народа налогами и различные махинации при сборе налогов. В данной работе анализируется деятельность двух сборщиков налогов в одном селе и делаются выводы.

В период жизни Муками налоги собирались непосредственно сборщиками налогов и доставлялись в государственную казну. Суммы налогов определяются государственными чиновниками. Сбором налогов занимались отдельные представители, закрепленные за регионами. Но в этих процессах увеличилось недопонимание и проблемы. Причина в том, что не все представители выполняли свою работу на основе критериев справедливости. В своих произведениях Муками критиковал именно таких людей. В этот период из-за повышения налогов рядовые граждане тратили большую часть своих доходов непосредственно на уплату налогов. В результате условия жизни среди людей стали тяжелыми. В этот период люди жили в основном за счет земледелия и ремесел. Также увеличение налоговых выплат негативно отразилось на людях с низким уровнем доходов. Налоговая система в этих регионах сложилась с этих времен. Именно в этот период в этой системе были большие проблемы, но в дальнейшем эти проблемы были постепенно устранены и послужили развитию настоящей прозрачной налоговой системы. Вклад таких великих ученых, как Муками, очень важен в этом развитии. Кроме того, экономическим взглядам уделяется внимание и в других произведениях Мукуми. Например, он написал работу «Вексель», посвященную экономике. В этот период вексель только начинал поступать на территорию Мамаката. В первые дни между членами общества возникали различные недоразумения и проблемы в результате неправильного использования законопроекта. В данной работе возникли такие проблемы, как неправильное толкование векселя на практике и использование вексельных отношений должностными лицами в своих интересах. В этой работе Муками выразил свое отношение к ним.

References:

1. Qayumov A., "G'oziy", T. 1959-yil,24-bet
2. arboblar.uz. Tarjimaiy hol